

УДК 614.2

КЛЮЧЕВЫЕ ПОДХОДЫ К ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

МАТКАРИМОВ МАКСАТ БИМЕНОВИЧ

Магистрант по специальности «Менеджмент здравоохранения», Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»

Научный руководитель – **КУМАР АЙНУР БАҚДАУЛЕТОВНА**

Алматы, Казахстан

Аннотация: Первичная профилактика употребления психоактивных веществ остаётся глобальным приоритетом общественного здравоохранения, особенно среди подростков и молодых взрослых. В данном обзоре литературы обобщены данные систематических обзоров и эмпирических исследований, индексируемых в PubMed, с целью выявления наиболее эффективных стратегий предотвращения начала употребления психоактивных веществ. Полученные результаты показывают, что наибольшей эффективностью обладают многокомпонентные подходы, включающие школьные программы, семейно-ориентированные вмешательства, вовлечение сообщества и меры на уровне политики. Школьные интервенции, направленные на развитие навыков, участие родителей и стратегии, основанные на взаимодействии со сверстниками, демонстрируют устойчивые доказательства снижения рискованного поведения, связанного с употреблением веществ. Для повышения долгосрочной эффективности рекомендуется внедрение интегрированных многоуровневых моделей профилактики.

Ключевые слова: первичная профилактика; психоактивные вещества; подростки; школьные интервенции; семейные интервенции; общественное здравоохранение; профилактика употребления веществ

Введение

Употребление психоактивных веществ, включая алкоголь, табак и нелегальные наркотики, является значительным фактором глобальной заболеваемости и смертности. Начало употребления, как правило, приходится на подростковый возраст - критический период развития, характеризующийся повышенной уязвимостью к рискованному поведению. Раннее начало связано с долгосрочными последствиями для здоровья, включая зависимость, психические расстройства и социальную дезадаптацию [1].

Первичная профилактика направлена на снижение частоты начала употребления веществ до его возникновения путём воздействия на факторы риска и усиления защитных факторов. Современные профилактические подходы основываются на экологических моделях, учитывающих влияние индивидуальных, семейных, школьных и общественных факторов.

Несмотря на значительный объём исследований, сохраняется неопределённость в отношении наиболее эффективных стратегий профилактики, особенно в различных популяциях и контекстах. Настоящий обзор направлен на обобщение современных данных о ключевых подходах к первичной профилактике употребления психоактивных веществ.

Употребление психоактивных веществ и алкоголя среди подростков связано с серьёзными физическими, психологическими, социальными и экономическими последствиями [1, 2]. Риск начала употребления особенно высок в подростковом возрасте [3], причём первый опыт обычно приходится на возраст от 12 до 15 лет, при этом алкоголь является наиболее распространённым веществом [4].

Профилактика употребления психоактивных веществ и алкоголя среди подростков является одной из ключевых задач в рамках Повестки устойчивого развития, сформированной Организацией Объединённых Наций [5]. Несмотря на достигнутые успехи, Teesson и Newton

[6] подчёркивают необходимость разработки инновационных и системных профилактических программ для снижения негативных последствий употребления. Подростковый возраст признан критическим периодом для начала употребления алкоголя и других веществ, что делает его важнейшим окном возможностей для профилактических вмешательств [7]. Данные также свидетельствуют о том, что употребление веществ чаще всего начинается именно в подростковом возрасте, что подчёркивает значимость ранней профилактики [8].

Исследования, проведённые в США и Великобритании, показывают, что программы профилактики употребления психоактивных веществ среди подростков часто недостаточно учитывают потребности семьи [2, 9]. Кроме того, наблюдается значительный дефицит знаний о восприятии семьями профилактических программ, реализуемых в частных школах, что указывает на важный пробел в понимании и адаптации этих инициатив к семейной среде [10-13]. Pettigrew и Miller-Day [14] отмечают, что стиль семейного общения и подходы к обсуждению профилактики с подростками влияют на риск употребления веществ. Исследование Huang [15] показывает, что недостаточная информированность родителей о вреде употребления веществ представляет риск, поскольку подростки могут не получать своевременную и достоверную информацию об их негативных последствиях. Kuntsche и Kuntsche [11] подчёркивают важность вовлечения родителей в программы профилактики и вмешательства, что позволяет реализовывать стратегии, более соответствующие социальному и семейному контексту подростка и повышающие их эффективность.

Исландская модель профилактики употребления психоактивных веществ среди подростков, доказавшая свою эффективность, основана на социально-экологическом подходе, объединяющем усилия сверстников, семьи и сообщества. Её ключевой принцип заключается в том, что более активное участие этих групп в информировании и профилактике снижает вероятность употребления веществ среди подростков [16]. По данным Deer и Ghosh [13], семья и школа должны действовать совместно для предотвращения употребления психоактивных веществ и алкоголя, поскольку именно эти среды являются основными социальными контекстами жизни подростка.

В Чили профилактика употребления психоактивных веществ и алкоголя среди подростков преимущественно реализуется в государственных школах через Национальную службу по профилактике и реабилитации употребления наркотиков и алкоголя (SENDA), которая отвечает за разработку политики и мероприятий в данной сфере [17]. В то же время частные школы обладают автономией в выборе и реализации профилактических стратегий, которые могут быть включены в планы школьного управления или образовательные программы [18].

Согласно исследованию 2023 года, проведённому SENDA и Национальным институтом молодёжи (INJUV), наблюдается рост потребления алкоголя на 18%, причём более высокие показатели отмечаются среди подростков 12-19 лет с высоким социально-экономическим статусом, большинство из которых обучаются в частных школах. В 2019 году 63% молодых людей сообщили, что впервые употребили алкоголь до 15 лет, при среднем возрасте начала - 13 лет. Употребление табака занимает второе место по распространённости среди подростков, со средним возрастом начала также около 13 лет. Около 28% подростков хотя бы раз употребляли каннабис, при этом 45% подростков 13-19 лет считают его легко доступным. При сравнении типов школ установлено, что в частных школах распространённость употребления каннабиса среди подростков ниже (25%), чем в государственных (27%) [19, 20].

Несмотря на наличие данных о профилактике употребления психоактивных веществ и алкоголя среди подростков, остаётся недостаточно изученным восприятие родителями стратегий, применяемых в частных школах. Это особенно важно, поскольку такие учреждения обучают учащихся из различных социально-экономических и культурных групп, однако информации о том, как они решают данную проблему, недостаточно. Результаты данного исследования способствуют развитию дискуссии о профилактических стратегиях в частных школах и подчёркивают необходимость переосмысления роли семьи. Кроме того, полученные

данные могут служить основой для будущих исследований, направленных на изучение роли школы как посредника между семьёй, продвижением здорового образа жизни и профилактикой употребления психоактивных веществ и алкоголя среди подростков.

Методы: Данный обзор литературы основан на структурированном поиске в базе данных PubMed и связанных с ней источниках. Были применены следующие критерии включения:

- систематические обзоры, метаанализы и ключевые эмпирические исследования;
- фокус на первичной профилактике употребления психоактивных веществ;
- исследуемые популяции: дети, подростки и молодые взрослые;
- публикации преимущественно за период 2005-2025 гг.

Обзор объединяет полученные результаты с использованием тематического синтеза с акцентом на основные направления профилактики: школьные, семейные, общественные/партнёрские и меры на уровне государственной политики.

Результаты: Школьные профилактические программы являются наиболее широко изученной и доказательно обоснованной стратегией профилактики употребления психоактивных веществ. Систематические обзоры показывают, что программы, ориентированные на развитие навыков - таких как навыки отказа, принятия решений и формирование самоэффективности - значительно снижают вероятность начала употребления по сравнению со стандартными образовательными подходами [22]. Наибольшую долгосрочную эффективность демонстрируют комплексные программы, сочетающие развитие социальных навыков, саморегуляции и обучение вопросам, связанным с употреблением веществ [23]. Универсальные школьные программы, направленные одновременно на несколько видов рискованного поведения, включая курение, употребление алкоголя и наркотиков, также доказали свою эффективность в снижении распространённости этих практик и улучшении психосоциальных показателей учащихся [24]. Вместе с тем результативность таких вмешательств во многом зависит от раннего внедрения (на уровне начальной школы), использования программ с доказанной эффективностью и строгого соблюдения протокола их реализации. Несмотря на это, внедрение доказательных программ остаётся неравномерным в различных образовательных системах [25].

Семейно-ориентированные вмешательства играют ключевую роль в профилактике употребления психоактивных веществ, поскольку именно семейная среда существенно влияет на формирование поведенческих установок подростков. Систематические обзоры показывают, что программы, направленные на развитие родительских навыков, улучшение коммуникации и усиление контроля, являются эффективными в снижении риска употребления веществ среди молодёжи [26]. Активное участие родителей способствует отсрочке начала употребления, снижению рискованного поведения и повышению психологической устойчивости подростков. В то же время качественные исследования указывают, что недостаточный уровень информированности родителей и слабая внутрисемейная коммуникация повышают вероятность вовлечения подростков в употребление психоактивных веществ, что подчёркивает необходимость внедрения семейно-ориентированных профилактических стратегий [27].

Подходы, основанные на влиянии сверстников и сообщества, играют важную роль в профилактике употребления психоактивных веществ среди подростков, поскольку именно сверстники являются одним из ключевых факторов, формирующих поведенческие модели в этом возрасте. Данные свидетельствуют о том, что программы с участием сверстников, а также создание структурированной и поддерживающей социальной среды способствуют снижению рискованного поведения за счёт формирования позитивных норм и уменьшения влияния девиантных групп [28]. Важную роль также играют инициативы на уровне сообщества, включая программы вовлечения молодёжи и организацию внеучебной деятельности, которые укрепляют социальную сплочённость, усиливают защитные факторы и предоставляют подросткам альтернативы рискованному поведению. Наибольшую эффективность демонстрируют многокомпонентные вмешательства, интегрирующие усилия школы, семьи и

сообщества, что позволяет достигать более устойчивых результатов по сравнению с изолированными профилактическими стратегиями [29].

Селективная и целевая профилактика направлена на группы повышенного риска, включая детей из семей с проблемами употребления психоактивных веществ и социально уязвимые категории населения. Систематические обзоры показывают, что такие вмешательства имеют ключевое значение для снижения распространённости употребления, однако остаются недостаточно разработанными и стандартизированными [30]. Программы, ориентированные на уязвимые группы, обладают потенциалом для сокращения социального неравенства в здоровье, однако требуют индивидуализированных подходов, учёта контекстуальных факторов и проведения длительного наблюдения для оценки их устойчивой эффективности.

Политические и медийные вмешательства играют ключевую роль в профилактике употребления психоактивных веществ на популяционном уровне. К ним относятся меры государственной политики, такие как регулирование, налогообложение и ограничения рекламы, а также массовые информационные кампании, направленные на формирование общественного мнения и снижение доступности вредных веществ. Данные показывают, что устойчивые и интенсивные медийные кампании способны эффективно снижать уровень употребления, особенно табака и алкоголя [31]. Кроме того, образовательные учреждения участвуют в процессах скрининга и раннего выявления, интегрируя профилактические меры с более широкой системой здравоохранения и обеспечивая своевременное вмешательство [32].

Обсуждение: Настоящий обзор подтверждает, что многоуровневые интегрированные подходы являются наиболее эффективными для первичной профилактики употребления психоактивных веществ. Полученные данные последовательно демонстрируют, что школьные программы, ориентированные на развитие навыков, играют ключевую роль в снижении уровня начала употребления веществ за счёт формирования у подростков навыков принятия решений, саморегуляции и отказа.

Кроме того, вовлечение семьи существенно усиливает результаты профилактики, поскольку эффективные родительские практики, коммуникация и контроль способствуют формированию защитных факторов и устойчивости. Интервенции, основанные на влиянии сверстников и сообщества, дополнительно укрепляют позитивные социальные нормы и поддерживающую среду, снижая воздействие факторов риска.

На популяционном уровне меры государственной политики - такие как регулирование, налогообложение и медийные кампании - усиливают общий эффект, формируя общественные установки и ограничивая доступность психоактивных веществ.

Однако сохраняется ряд проблем. Наблюдается значительная вариабельность в качестве, дизайне и соблюдении протоколов реализации профилактических программ, что влияет на их эффективность и воспроизводимость. Кроме того, недостаток долгосрочных данных наблюдения ограничивает возможность оценки устойчивых результатов и долгосрочных изменений поведения.

Культурные и контекстуальные различия между регионами также влияют на применимость и успешность интервенций, что подчёркивает необходимость их адаптации к местным условиям. Важно отметить, что, несмотря на широкое внедрение универсальных профилактических стратегий, целевые вмешательства для групп высокого риска остаются недостаточно развитыми и требуют дальнейших исследований, стандартизации и оценки для обеспечения равных и эффективных профилактических результатов.

Заключение: Первичная профилактика употребления психоактивных веществ требует комплексной и межсекторальной стратегии, охватывающей детерминанты на индивидуальном, семейном, общественном и политическом уровнях. Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее эффективными являются подходы, включающие школьные программы, ориентированные на развитие навыков и повышение психосоциальных компетенций, семейно-ориентированные вмешательства, направленные на укрепление

родительских практик и коммуникации, а также инициативы с участием сверстников и сообщества, способствующие формированию поддерживающей социальной среды и позитивных поведенческих норм.

Кроме того, меры государственной политики и стратегии массовых коммуникаций играют ключевую роль в формировании общественных установок и снижении доступности психоактивных веществ.

В дальнейшем усилия должны быть направлены на интеграцию профилактических мероприятий на разных уровнях, последовательное внедрение программ, основанных на доказательной базе, а также культурную адаптацию интервенций для обеспечения их релевантности и эффективности в различных контекстах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР:

1. Dinamarca-Aravena K, Rocha-Jimenez T, Silva-Gallardo CP, Palacios-Farías D, Castillo-Carniglia A. Parents' perceptions of substance use prevention programs for adolescents in private schools in Chile: a qualitative study. *Subst Abuse Treat Prev Policy*. 2026 Jan 29;21(1):4. doi: 10.1186/s13011-025-00686-2. PMID: 41612442; PMCID: PMC12857128.
2. Gray KM, Squeglia LM. Research review: what have we learned about adolescent substance use? *J Child Psychol Psychiatry*. 2018;59(6):618-27.
3. Nair N, Elliott A, Arnold S, Flachs A, Beaulieu B, Marceau K. Adolescent substance use: findings from a state-wide pilot parent education program. *BMC Public Health*. 2022;22(1):557.
4. Jiloha RC. Prevention, early intervention, and harm reduction of substance use in adolescents. *Indian J Psychiatry*. 2017;59(1):111-8.
5. Green R, Wolf JB, Chen A, Kirkland AE, FP L, BB D, et al. Predictors of substance use initiation by early adolescence. *Am J Psychiatry*. 2024;181(5):423-33
6. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 2024. Available from: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/>.
7. Teesson M, Newton NC, Slade T, Chapman C, Birrell L, Mewton L, et al. Combined prevention for substance use, depression, and anxiety in adolescence: a cluster-randomised controlled trial of a digital online intervention. *Lancet Digit Health*. 2020;2(2):e74-84.
8. Liu XQ, Guo YX, Wang X. Delivering substance use prevention interventions for adolescents in educational settings: A scoping review. *World J Psychiatry*. 2023;13(7):409-22.
9. Nawi AM, Ismail R, Ibrahim F, Hassan MR, Manaf MRA, Amit N, et al. Risk and protective factors of drug abuse among adolescents: a systematic review. *BMC Public Health*. 2021;21(1):2088
10. Van Ryzin MJ, Roseth CJ, Fosco GM, Lee YK, Chen IC. A component-centered meta-analysis of family-based prevention programs for adolescent substance use. *Clin Psychol Rev*. 2016;45:72-80.
11. Leslie LK, Mehus CJ, Hawkins JD, Boat T, McCabe MA, Barkin S, et al. Primary health care: potential home for Family-Focused preventive interventions. *Am J Prev Med*. 2016;51(4, Supplement 2):S106-18.
12. Kuntsche S, Kuntsche E. Parent-based interventions for preventing or reducing adolescent substance use-A systematic literature review. *Clin Psychol Rev*. 2016;45:89-101.
13. Curtis B, Ashford R, Rosenbach S, Stern M, Kirby K. Parental identification and response to adolescent substance use and substance use disorders. *Drugs (Abingdon Engl)*. 2019;26(2):175-83.
14. Deep PD, Ghosh N, Gaither C, Rahaman MS. The factors affecting substance use and the most effective mental health interventions in adolescents and young adults. *Psychoactives*. 2024;3(4):461-75.

15. Pettigrew J, Miller-Day M, Shin Y, Krieger JL, Hecht ML, Graham JW. Parental messages about substance use in early adolescence: extending a model of Drug-Talk styles. *Health Commun.* 2018;33(3):349-58.
16. Huang L. Practitioners' perspectives on family-based intervention for illicit drug-using adolescents in taiwan: a qualitative study. *Subst Abuse Treat Prev Policy.* 2022;17(1):30.
17. Kristjansson AL, Mann MJ, Sigfusson J, Thorisdottir IE, Allegrante JP, Sigfusdottir ID. Development and guiding principles of the Icelandic model for preventing adolescent substance use. *Health Promot Pract.* 2020;21(1):62-9.
18. Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA). Estrategia Nacional de Drogas 2021-2030. Para un Chile que elige vivir sin drogas. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Chile; 2021.
19. Superintendencia de Educación. La prevención del consumo de alcohol y drogas en los establecimientos es responsabilidad de toda la comunidad educativa. 2024. Available from: <https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/la-prevencion-de-alcohol-y-droga-en-los-establecimientos-es-responsabilidad-de-toda-la-comunidad-educativa/>.
20. SENDA. 14º Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar. Observatorio Chileno de Drogas. Principales Resultados. 2023.
21. Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). Capítulo 1: Salud mental. Hablemos de todo; 2023.
22. Faggiano F, Vigna-Taglianti FD, Versino E, Zambon A, Borraccino A, Lemma P. School-based prevention for illicit drugs use: a systematic review. *Prev Med.* 2008 May;46(5):385-96. doi: 10.1016/j.ypmed.2007.11.012. Epub 2007 Dec 3. PMID: 18258289.
23. Lemstra M, Bennett N, Nannapaneni U, et al. A systematic review of school-based marijuana and alcohol prevention programs targeting adolescents aged 10-15. 2010. In: Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): Quality-assessed Reviews [Internet]. York (UK): Centre for Reviews and Dissemination (UK); 1995-.
24. MacArthur G, Caldwell DM, Redmore J, Watkins SH, Kipping R, White J, Chittleborough C, Langford R, Er V, Lingam R, Pasch K, Gunnell D, Hickman M, Campbell R. Individual-, family-, and school-level interventions targeting multiple risk behaviours in young people. *Cochrane Database Syst Rev.* 2018 Oct 5;10(10):CD009927. doi: 10.1002/14651858.CD009927.pub2. PMID: 30288738; PMCID: PMC6517301.
25. Hanley SM, Ringwalt C, Ennett ST, Vincus AA, Bowling JM, Haws SW, Rohrbach LA. The prevalence of evidence-based substance use prevention curricula in the nation's elementary schools. *J Drug Educ.* 2010;40(1):51-60. doi: 10.2190/DE.40.1.d. PMID: 21038763; PMCID: PMC3051408.
26. Jacob V, Reynolds JA, Chattopadhyay SK, Hopkins DP, Peterson C, Tenney B, Nadal N, Cuellar AE, Prosser LA, Clymer JM, Stoddard SA; Community Preventive Services Task Force. Family-Based Interventions to Prevent Substance Use Among Youth: Community Guide Systematic Economic Review. *Am J Prev Med.* 2025 Jul;69(1):107639. doi: 10.1016/j.amepre.2025.04.009. Epub 2025 Apr 18. PMID: 40252864; PMCID: PMC12185227.
27. Dinamarca-Aravena K, Rocha-Jimenez T, Silva-Gallardo CP, Palacios-Farías D, Castillo-Carniglia A. Parents' perceptions of substance use prevention programs for adolescents in private schools in Chile: a qualitative study. *Subst Abuse Treat Prev Policy.* 2026 Jan 29;21(1):4. doi: 10.1186/s13011-025-00686-2. PMID: 41612442; PMCID: PMC12857128.
28. Liu XQ, Guo YX, Wang X. Delivering substance use prevention interventions for adolescents in educational settings: A scoping review. *World J Psychiatry.* 2023 Jul 19;13(7):409-422. doi: 10.5498/wjp.v13.i7.409. PMID: 37547731; PMCID: PMC10401500.
29. Hale DR, Fitzgerald-Yau N, Viner RM. A systematic review of effective interventions for reducing multiple health risk behaviors in adolescence. *Am J Public Health.* 2014 May;104(5):e19-41. doi: 10.2105/AJPH.2014.301874. Epub 2014 Mar 13. PMID: 24625172; PMCID: PMC3987586.

30. Villanueva-Blasco VJ, Eslava D, Olave-Porrúa L, Quintana JB, Rodríguez de Fonseca F. Selective prevention programs for substance and behavioral addictions in adolescents: a systematic review. *Front Psychol.* 2025 Nov 14;16:1671822. doi: 10.3389/fpsyg.2025.1671822. PMID: 41323931; PMCID: PMC12661992.
31. Das JK, Salam RA, Arshad A, Finkelstein Y, Bhutta ZA. Interventions for Adolescent Substance Abuse: An Overview of Systematic Reviews. *J Adolesc Health.* 2016 Oct;59(4S):S61-S75. doi: 10.1016/j.jadohealth.2016.06.021. PMID: 27664597; PMCID: PMC5026681.
32. Maxey HL, Daulton BJ, Moore M, Binion K. Evaluating School-Based Substance Use Services: Insights From a Systematic Review. *J Sch Health.* 2026 Jan;96(1):e70095. doi: 10.1111/josh.70095. PMID: 41330400; PMCID: PMC12672051.